

Reprobación durante pandemia por COVID-19 en la carrera de Ingeniería Industrial

A. Murillo Silva^{1*}, M.L. Romero Ocampo¹, J. Campos García¹, C.A. Gutiérrez Manuel¹.

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México /I. T. Ensenada, Boulevard tecnológico #150, Ex Ejido Chapultepec, C.P 22785, Ensenada, B.C. México

*amurillo@ite.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En esta investigación se analizó los resultados obtenidos de los índices de reprobación durante los periodos previos y durante la pandemia en el Programa Educativo (PE) de Ingeniería Industrial, modalidad escolarizada. Esto con el objetivo de verificar si existe diferencia significativa debido a los cambios en la metodología de impartición de cursos durante el periodo de la pandemia. Para esto, se analizaron los promedios de índices de reprobación obtenidos durante los semestres 2017-1 al 2019-2 los cuales fueron previos a la pandemia y comparándolos con los índices de reprobación obtenidos durante los semestres 2020-1 al 2021-1. Con el fin de evaluar si existió diferencia significativa en los resultados, aplicando la distribución Z, con nivel de confianza del 95%.

Los resultados obtenidos mostraron que no existe diferencia significativa entre los resultados obtenidos en los semestres previos a la pandemia y los semestres durante la pandemia por COVID-19.

Palabras clave: *Reprobación, COVID -19, estadístico.*

Abstract

In this research, the results obtained from the failure rates during the periods prior to the pandemic and during the pandemic in the Educational Program (PE) of Industrial Engineering, school modality, were analyzed. This with the aim of verifying if there is a significant difference due to changes in the methodology of teaching courses during the period of the pandemic. For this, the averages of failure rates obtained during the semesters 2017-1 to 2019-2 that were prior to the pandemic were analyzed and compared with the failure rates obtained during the semesters 2020-1 to 2021-1 to evaluate if it existed. significant difference in the results, applying the Z distribution, with a confidence level of 95% and significance of 0.05.

The results obtained showed that there is no significant difference between the results obtained in the semesters prior to the pandemic and the semesters during the COVID-19 pandemic.

Key words: *Reprobation, COVID-19, statistic.*

Introducción

El 31 de diciembre de 2019, se detectaron 26 casos y una persona fallecida con diagnóstico de neumonía y etiología desconocida que tuvieron su origen en un mercado mayorista de mariscos en China y que se consideró que el virus provenía de los murciélagos [1]. Posteriormente, se detectó el agente causante como un coronavirus agudo severo relacionado con el síndrome respiratorio agudo, al que se le denominó SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó COVID-19 a esta enfermedad, el 11 de marzo de 2020 fue declarada una pandemia [2].

En México, como en todo el mundo, la vida cambió drásticamente [3] afectando todos los niveles educativos permaneciendo cerrados por año y medio con el propósito de salvaguardar la salud pública y la vida. El primer

caso en México fue detectado el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México y el 14 de marzo del mismo año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las actividades académicas presenciales y las instituciones de educación cambiaron a actividades virtuales. Salvo las actividades relacionadas con los servicios de seguridad, salud, energía y limpieza, el gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales a partir del 26 de marzo de 2020 [2]. Desde que inició la pandemia de COVID-19 hasta el 2 de agosto de 2021, en México se estima en 3,057, 961 casos positivos, 253,656 muertes y 120,248 casos activos [4].

El Instituto Tecnológico de Ensenada (ITE), es una institución de educación superior que forma parte del Tecnológico Nacional de México, el cual fue creado como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) [5]. Debido a la pandemia, en el ITE las actividades no esenciales fueron realizadas en línea, a partir del 20 de marzo de 2020, cumpliendo con lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el “Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP)” [6].

Esto trajo consigo que durante el semestre 2020-1, el 50% del curso fue impartido en forma presencial como estaba planeado originalmente. El restante del curso, junto con las actividades de cierre del semestre, se desarrollaron en forma virtual. Con este cambio significativo, el ITE tomó medidas para adaptarse a esta nueva realidad. Esta institución cuenta con dos modalidades: escolarizado y semiescolarizado. Los grupos en modalidad escolarizado emplearon como herramienta para la educación virtual, la plataforma de Google (Gmail, Drive, Meet, Classroom, etc.) [7] mientras que la modalidad semiescolarizada utilizó la plataforma de Moodle [8].

La educación virtual se puede definir como un “proceso formativo sincrónico o asincrónico, cuya característica principal es el de apoyarse en el uso de Internet, permite el uso de plataformas educativas (Blackboard, Moodle, Google Classroom, etc.), foros, correos electrónicos, páginas Web, videoconferencias, etc.” [9]. Por ello, el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación durante la pandemia, han sido relevantes para el proceso de enseñanza aprendizaje. Los docentes han aprendido a crear escenarios, a usar software para realizar sus prácticas, por tal motivo, son consideradas como una poderosa herramienta [10]. Es de suma importancia evaluar que estas herramientas virtuales cumplan su función como apoyo didáctico para una construcción colectiva e interactiva de los saberes y que fortalezcan el desarrollo de las competencias [11].

Por otro lado, en los últimos años, el índice de reprobación ha aumentado considerablemente. Esto se debe a diferentes factores, desde personales hasta administrativos, por lo que es importante dar seguimiento a este índice [12]. El objetivo general de esta investigación fue comparar los resultados de índices de reprobación del Programa Educativo (PE) de Ingeniería Industrial en el periodo previo a la pandemia (el cual se identificará como “periodo pre pandemia” y abarca los semestres 2017-1 al 2019-2) y durante la pandemia por COVID-19 (el cual se identificará como “periodo de pandemia” y abarca los semestres 2020-1 al 2021-1), que son semestres en los cuales se cuenta con datos para su análisis.

Los objetivos específicos formulados para esta investigación consistieron en recabar información de índices de reprobación de cada una de las materias del Programa Educativo (PE) de ingeniería industrial en los periodos 2017 a la fecha. También se trabajó en incorporar los índices de reprobación en una tabla de diseño sistemático para identificarlos por porcentajes de reprobación por medio de código de colores. Finalmente se realizó el análisis estadístico para comparar los periodos pre pandemia y durante pandemia, estableciendo como hipótesis nula que los promedios de índices de reprobación en pre pandemia y durante pandemia son iguales, mientras que en la hipótesis alternativa se plantea que estos índices son distintos.

Metodología

La presente investigación se considera de tipo descriptiva y cuantitativa. Descriptiva porque describe la situación y el contexto a través del análisis de los datos de reprobación por materias de los periodos previos y durante la pandemia de COVID-19. Es una descripción completa y comparativa del comportamiento de los índices de reprobación [13]; y se considera cuantitativa porque se basa en los índices de reprobación reales obtenidos durante los periodos de estudio utilizando estadística y pruebas de hipótesis [14]. En la figura 1 proceso de obtención de resultados, se muestra la metodología desarrollada para la presente investigación.

Figura 1. Proceso de obtención de resultados.

Recolección de los datos

Para comprender el contexto del fenómeno estudiado, se recolectaron los datos por medio de análisis de información del Sistema de Integración Escolar (SIE), el cual se identificó la estrategia de búsqueda y base de datos [15] que cubren el periodo de estudio comprendido de enero de 2017 a junio de 2021, por lo que se tuvo acceso a la base de datos de índices de reprobación por materias de la institución donde se realizó el estudio, así como a los datos recolectados a través de la gestión del curso para obtener un panorama completo y realizar el análisis cuantitativo.

Diseño de estructura de análisis

Para identificar los porcentajes de reprobación, se realizó el diseño sistemático de una tabla de Excel, clasificando por colores los porcentajes de reprobación obtenidos en cada una de las materias. Los porcentajes obtenidos de 0% a 29%, se identificaron con el color blanco, los porcentajes del 30% al 49% son identificados con color naranja y del 50% o más en color gris. Sin embargo, existen materias sin datos ya que no se ofertaron en el correspondiente periodo. Esta gama de colores permite identificar visualmente el comportamiento de los índices de reprobación y es un primer acercamiento para observar el comportamiento del fenómeno estudiado. En esta tabla, las materias del Programa Educativo (PE) fueron clasificadas y presentadas por semestre.

Análisis estadístico de los datos

En este paso de la metodología se realizó un análisis comparativo ya que consiste en la generación empírica y la verificación de hipótesis [16] entre cada uno de los periodos de los años de 2017 a 2019 contra los tres semestres cursados en condiciones de pandemia para identificar las disminuciones o aumentos en los índices de reprobación. Se empleó un gráfico de barras para la representación y comparación de resultados.

En la segunda etapa se utilizó la distribución normal estandarizada con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 0.05 para realizar el análisis estadístico de la diferencia de los índices de reprobación de cada una de las asignaturas del Programa Educativo (PE) de ingeniería industrial por medio de las comparaciones de medias de 47 muestras.

Resultados y discusión

Índices de reprobación

Se elaboró la tabla de las asignaturas del Programa Educativo (PE) de ingeniería industrial de primero a octavo semestre, sin considerar materias de especialidad, ya que las especialidades actuales entraron en vigencia a partir del año 2019. Por lo que no existen datos para compararlos y por lo tanto no se consideraron. En la tabla 1, índices de reprobación por materias, de acuerdo a cada semestre, se incorporan los índices de reprobación obtenidos por medio del Programa de Integración Escolar (SIE) de cada una de las asignaturas por semestre, agragando identificación de colores.

Tabla 1. Índices de reprobación por materias de acuerdo a cada semestre.

Seme stre	Materia	Pre pandemia						Durante pandemia		
		2017		2018		2019		2020		2021
		Ene - Jun	Ago - Dic	Ene - Jun	Ago - Dic	Ene - Jun	Ago - Dic	Ene - Jun	Ago - Dic	Ene - Jun
1	Cálculo Diferencial	24%	36%	36%	46%	44%	52%	36%	43%	60%
1	Dibujo Industrial	29%	29%	42%	27%	40%	19%	48%	34%	45%
1	Fundamentos de Investigación	46%	17%	4%	29%	14%	20%	20%	34%	15%
1	Química	41%	46%	41%	37%	40%	51%	40%	49%	56%
1	Taller de Ética	30%	18%	4%	16%	0%	15%	30%	29%	0%
1	Taller de Herramientas Intelectuales	33%	27%	34%	31%	40%	22%	46%	34%	38%
2	Análisis de la Realidad Nacional	17%	4%	26%	26%	11%	10%	17%	22%	11%
2	Cálculo Integral	29%	48%	38%	85%	36%	5%	37%	41%	26%
2	Electricidad y Electrónica Industrial	17%	5%	22%	3%	5%	0%	31%	27%	32%
2	Metrología y Normalización	27%	9%	12%	21%	7%	12%	24%	24%	11%
2	Probabilidad y Estadística	25%	24%	29%	40%	24%	39%	25%	33%	20%
2	Propiedades de los Materiales	31%	13%	33%	77%	20%	44%	30%	15%	11%
2	Taller de Liderazgo	25%	15%	21%	47%	3%	0%	26%	17%	14%
3	Álgebra Lineal	85%	25%	59%	43%	58%	36%	14%	43%	40%
3	Cálculo Vectorial	29%	26%	54%	23%	50%	35%	15%	25%	33%
3	Economía	48%	4%	31%	12%	41%	12%	19%	16%	37%
3	Estadística Inferencial I	32%	22%	13%	11%	9%	21%	12%	54%	29%
3	Estudio del Trabajo I	43%	24%	29%	22%	15%	13%	38%	28%	37%
3	Procesos de Fabricación	5%	40%	22%	14%	9%	22%	9%	14%	14%
4	Algoritmos y Lenguajes de Programación	8%	40%	27%	32%	13%	25%	6%	33%	14%
4	Estadística Inferencial II	12%	24%	20%	0%	18%	17%	22%	11%	29%
4	Estudio del Trabajo II	12%	33%	7%	0%	28%	3%	11%	26%	12%
4	Física	14%	38%	28%	8%	29%	16%	10%	13%	14%
4	Higiene y Seguridad Industrial	7%	22%	21%	17%	22%	21%	8%	17%	14%
4	Investigación de Operaciones I	16%	8%	16%	14%	30%	33%	19%	50%	27%
4	Relaciones Industriales		0%	0%	0%	9%	0%	7%	17%	11%
5	Administración de las Operaciones I		2%	11%	4%	9%	11%	18%	9%	29%
5	Administración de Proyectos		2%	20%	5%	25%	12%	32%	8%	14%
5	Control Estadística de la Calidad		0%	14%	3%	9%	7%	14%	1%	26%
5	Desarrollo Sustentable		3%	15%	4%	13%	12%	5%	3%	11%
5	Ergonomía		3%	14%	6%	0%	10%	26%	8%	28%
5	Gestión de Costos		5%	10%	21%	28%	4%	15%	9%	31%
5	Investigación de Operaciones II		2%	17%	8%	10%	3%	16%	16%	17%
6	Administración de las Operaciones II	9%		9%	13%	14%	12%	9%	8%	0%
6	Administración del Mantenimiento	14%		10%	29%	10%	26%	10%	28%	10%
6	Gestión de los Sistemas de Calidad	50%		33%	2%	21%	11%	23%	8%	7%
6	Ingeniería de Sistemas	26%		14%			0%	13%	12%	4%
6	Ingeniería Económica	0%		9%	40%	13%	17%	2%	19%	3%
6	Mercadotecnia	0%		2%	0%	0%	0%	12%	15%	2%
6	Simulación	8%		7%	21%	4%	26%	13%	0%	7%

Fuente: Elaboración propia basada en los datos obtenidos del Programa de Integración Escolar (SIE).

Continuación de la Tabla 1. Índices de reprobación por materias de acuerdo a cada semestre.

Semestre	Materia	Pre pandemia						Durante pandemia		
		2017		2018		2019		2020		2021
		Ene - Jun	Ago - Dic	Ene - Jun	Ago - Dic	Ene - Jun	Ago - Dic	Ene - Jun	Ago - Dic	Ene - Jun
6	Taller de Investigación I	3%		4%	7%	0%	14%	11%	4%	5%
7	Logística y Cadenas de Suministros	17%	8%		2%	0%	2%	10%	0%	0%
7	Planeación Financiera	0%	0%		2%	10%	0%	40%	6%	13%
7	Planeación y Diseño de Instalaciones	14%	15%		2%	10%	0%	5%	7%	9%
7	Sistemas de Manufactura	9%	6%		6%	15%	0%	20%	4%	5%
7	Taller de Investigación II	19%	8%		2%	0%	2%	0%	16%	5%
8	Formulación y Evaluación de Proyectos	0%	8%	0%	9%	3%	5%		13%	3%

Fuente: Elaboración propia basada en los datos obtenidos del Programa de Integración Escolar (SIE).

En la tabla 2, Número de materias por índices reprobación, del total de materias y periodos analizados el 1.55 materias tuvieron una reprobación mayor o igual al 50%, mientras que el 7.89 materias corresponde a un índice de reprobación entre 30% y 49% y 34.89 materias tuvieron un índice de reprobación del 30%

Tabla 2. Número de materias por índices de reprobación.

Periodos	En-Jun 2017	Ago-Dic 2017	En-Jun 2018	Ago-Dic 2018	En-Jun 2019	Ago-Dic 2019	En-Jun 2020	Ago-Dic 2020	En-Jun 2021
Gris	2	0	2	2	2	2	0	2	2
Naranja	8	7	8	8	7	5	11	9	8
Blanco	29	32	32	36	37	40	35	36	37

Fuente: Elaboración propia.

Análisis comparativo de índices de reprobación

Se analizo cada uno de los periodos de pre pandemia desde 2017 al periodo 2019-2, y se comparó con el periodo de pandemia el cual corresponde a los periodos 2020-1 a la fecha. En la figura 2. Comparativo de índices de reprobación en situación pre pandemia y durante pandemia por COVID-19, se observa estadísticamente por medio del histograma, la comparación de los índices de reprobación de cada una de las asignaturas del Programa Educativo (PE) de ingeniería industrial en los periodos pre pandemia en comparación con los tres periodos que se han llevado durante pandemia por COVID-19. Como se puede observar, de 47 asignaturas, 27 sobrepasan el promedio del índice de reprobación en situación durante la pandemia por COVID-19.

Figura 2. Comparativo de índices de reprobación en situación pre pandemia y durante pandemia por COVID-19.

Análisis estadístico de los datos

Se realizó el análisis estadístico de la diferencia de los índices de reprobación de cada una de las asignaturas del Programa Educativo (PE) de ingeniería industrial por medio de comparaciones de medias de 47 muestras. Para esto se utilizó el estadístico Z, con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95%. Este análisis puede ser observado en la Figura 3. Análisis estadístico de la comparación de muestras de índices de reprobación en pre pandemia y durante pandemia por situación de covid-19, por medio del estadístico z el cual muestra los resultados obtenidos a través del programa Minitab 17. Con la información obtenida se observa que no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir que ambas muestras son estadísticamente iguales y no existe diferencia significativa entre los índices de reprobación en situación pre pandemia y durante pandemia.

Two-Sample T-Test and CI: Prepandemia, Durante pandemia

Two-sample T for Prepandemia vs Durante pandemia

	N	Mean	StDev	SE Mean
Prepandemia	47	0.177	0.119	0.017
Durante pandemia	47	0.193	0.112	0.016

Difference = μ (Prepandemia) - μ (Durante pandemia)
 Estimate for difference: -0.0161
 95% CI for difference: (-0.0634, 0.0312)
 T-Test of difference = 0 (vs \neq): T-Value = -0.68 P-Value = 0.500 DF = 91

Figura 3. Análisis estadístico de la comparación de muestras de índices de reprobación en pre pandemia y durante pandemia por situación de covid-19, por medio del estadístico z.

Trabajo a futuro

Algunos puntos a considerar para seguimiento al presente trabajo de investigación, son:

- Seguimiento con los índices de reprobación durante pandemia, ya que aún se desconoce cuándo se pudiera terminar esta situación de pandemia por COVID-19.
- Seguimiento al índice de reprobación después de pandemia, para analizar su comportamiento, si ha disminuido o va en aumento el índice de reprobación bajo el nuevo enfoque.
- Se pudiera contemplar un análisis de la metodología utilizada durante pandemia, ya que fue objetiva y evitó un aumento significativo en los índices de reprobación.
- Agregar al trabajo de investigación el comportamiento de los índices de reprobación en las materias de especialidad.

Conclusiones

Se recabó información correspondiente de los índices de reprobación de los periodos seleccionados para la investigación. Se diseñó el tablero de identificación de materias por porcentaje de reprobación y se cuantificó por número de materias correspondiente a cada color, el cual se detectaron 10 materias en color gris con un índice de reprobación mayor o igual al 50% en pre pandemia y 4 materias en color gris en periodo durante pandemia, 43 materias en pre pandemia y 28 materias durante pandemia en color amarillo el cual corresponde entre el 30% y 49% del índice de reprobación, mientras que de color blanco que corresponde a menor 29% se detectaron 206 materias en pre pandemia y 108 materias durante pandemia, del total de las 47 materias cursadas en cada periodo analizado en pre pandemia y durante pandemia por COVID-19.

Por último, se obtuvo el análisis estadístico de las comparaciones de índices de reprobación pre pandemia y durante pandemia, dando como resultado lo siguiente:

De acuerdo a los datos obtenidos se acepta la hipótesis nula que los promedios de índices de reprobación en pre pandemia y durante pandemia son iguales. Por lo cual se considera que se cuenta con evidencia estadística para determinar que no existe diferencia significativa entre los índices de reprobación de los periodos pre pandemia y durante la pandemia. Es decir, los índices de reprobación son semejantes en los periodos antes y durante la pandemia por COVID-19. Con un p-value de 0.500 el cual es mayor que 0.05 se confirma lo antes mencionado el cual se acepta la hipótesis nula, es decir no existe diferencia entre los índices de reprobación pre pandemia y durante pandemia. Se pudiera interpretar, que las nuevas técnicas de clases empleadas durante la situación de pandemia por COVID-19 han sido eficaces.

Referencias

- [1] A. Trilla, "Un mundo, una salud, la epidemia por el nuevo coronavirus COVI 19", Vol. 154, no. 5, pp. 175-177. agosto 2020
- [2] V. Suárez, M. Suárez Quezada, S. Oros Ruiz y E. Ronquillo de Jesús, "Epidemiología de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020", *Revista Clínica Española*, vol. 220, no. 8, pp. 463-471, mayo 2020.
- [3] L. Velazque, C. Valenzuela, F. Murillo. Pandemia COVID 19: Repercusiones en la educación universitaria", Vol. 23, no. 2, pp. 203-205. mayo de 2020.
- [4] Gobierno de México. (2021, agosto 02). COVID-19 México. [Online]. Disponible: <https://datos.covid-19.conacyt.mx/>
- [5] Diario Oficial de la Federación. (2014, julio 23). Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México. [Online]. Disponible: <https://sne.tecnm.mx/public/files/Decreto-de-Creacion-TNM.pdf>
- [6] Secretaría de Gobernación. (2020, marzo 16). Diario Oficial de la Federación. [Online]. Disponible: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
- [7] Google for Education. (2021, agosto 02). Para ayudar a difundir el aprendizaje para todos. [Online]. Disponible: https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/
- [8] Moodle Partners. (2021, agosto 02). Moodle. [Online]. Disponible: <https://moodle.org/?lang=es>
- [9] J. D. Zacarías Flores y G. D. Salgado Suárez. "Estudio de la preparación del profesorado en México ante la pandemia del COVID-19 en la transición de enseñanza presencial a virtual o en línea", *Paradigma*, vol. 41, no. 2, pp. 795-819, agosto 2020.

- [10] A. Rosario, J. González, A. Cruz, L. Rodríguez. "Demandas tecnológicas, académicas y psicológicas, en estudiantes durante la Pandemia COVID". Volumen. Vol. 4, no. 2, pp 172-185, 2020
- [11] R. Moncini Marrufo y W. Pirela Espina, "Estrategias de enseñanza virtual utilizadas con los alumnos de educación superior para un aprendizaje significativo", Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, vol. 3, no. 1, pp. 1-28, febrero 2021.
- [12] M. G. Amado Moreno, A. García Velázquez, R. A. Brito Páez, B. I. Sánchez Luján y C. A. Sagaste Bernal, "Causas de reprobación en ingeniería desde la perspectiva del académico y administradores", Revista de Ciencia y Tecnología, vol. 14, pp. 233-249, diciembre 2014.
- [13] R. Hernández Samperi, C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio. Metodología de la investigación. 6a. ed. México D.F.: McGraw-Hill Education, 2014.
- [14] R. Hernández Samperi, C. Mendoza. Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas. 1a. ed. Ciudad de México, México.: McGraw-Hill Education, 2018.
- [15] J.L. Arias Gonzales. Métodos de Investigación Online. Herramientas digitales para recolectar datos. 1a. ed. Arequipa-Perú.: Autor-Editor, 2020.
- [16] C. Gómez Días de León y E. A. de León de la Garza (s.f.). Método comparativo. [Online]. Disponible: <http://eprints.uanl.mx/9802/1/Estudio%20Comparado.pdf>